

**ЎЗБЕКИСТОН
ГЕОГРАФИЯ ЖАМИЯТИ
АХБОРОТИ**

64 – жилд

**ИЗВЕСТИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
УЗБЕКИСТАНА**

64 – том

**THE ANNALES
OF THE GEOGRAPHICAL SOCIETY
OF UZBEKISTAN**

Volume 64

Тошкент-2023

ДАЛА ТАДҚИҚОТЛАРИНИНГ ҲАЙВОНОТ ДУНЁСИ ДАВЛАТ КАДАСТРИНИ ЮРИТИШДАГИ РОЛИ

Аннотация. Ушбу мақолада далада бирламчи кадастр маълумотларини тўплаш ва уларни тизимлаштиришда дала тадқиқотлари дастурининг аҳамияти баён этилган. Мақолада асосий эътибор дала тадқиқотлари маълумотлари негизда ҳайвонот дунёси объектларини рўйхатдан ўтказиш, ҳисобга олиш, уларни иқтисодий нуқтаи-назаридан баҳолаш, шунингдек кадастр ахборотини тизимлаштириш масалаларига қаратилган.

Калим сўзлар: кадастр, ҳайвонот дунёси, аэрокосмик, картографик, дешифровка, ГАТ, ArcGIS, ДКЯТ.

Роль полевых исследований в ведении государственного кадастра животного мира

Аннотация. В данной статье изложены методика полевых исследований по сбору и систематизации первичных кадастровых данных на местах. В кадастре животного мира одной из важных задач является полевые исследования, включающие регистрацию, учет, экономическую оценку и систематизацию кадастровой информации.

Ключевые слова: кадастр, животный мир, аэрокосмический, картографирование, дешифрирование, ГИС, ArcGIS, ЕСГК.

The role of field research in the formation of the state cadastra of the world of animals

Annotation. This article outlines the methodology of field research for collecting and systematizing primary cadastral data in the field. In the wildlife cadastre, one of the important tasks is field research, including registration, accounting, economic assessment and systematization of cadastral information.

Key words: cadastre, animal world, aerospace, cartographic, decoding, GIS, ArcGIS, USSC.

Кириш. Ҳайвонот дунёси давлат кадастри республикамизда юритилаётган 20 хил кадастр турларидан бири бўлиб, у ёввойи ҳайвонлар сони, географик тарқалиши, микдорий ва сифат тавсифлари, улардан фойдаланиш ҳамда унинг иқтисодий баҳолаш тўғрисидаги узлуксиз янгиладиган ахборот тизими ҳисобланади [1, 3]. Мазкур кадастр тизимида дала мавсумий кузатиш тадқиқотлари асосий манба ҳисобланиб, ҳайвонот дунёси кадастри объектларини рўйхатдан ўтказиш, бунда “Қизил китоб”га киритилган ҳайвонларни камёб ва йўқолиб кетаётган турларини ҳисоби олинади. Шу билан бир қаторда ҳайвонлар турларидан фойдаланиш сифатини, иқтисодий нуқтаи-назаридан баҳолаш ишларини ўтказиш, кадастр ахборотини тизимлаштириш каби долзарб масалалар ечимини топиш кўзда тутилади. Ушбу мақолада далада бирламчи кадастр маълумотларини тўплаш, ҳайвонот дунёси бирламчи ГАТ маълумотлар базасини яратиш масалалари баён этилади.

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари. Тадқиқот мақсади ҳайвонот дунёси давлат кадастрини юритиш дала тадқиқотлари дастурини ишлаб чиқиш ҳисобланади. Ҳайвонот дунёси объектларининг давлат кадастри қуйидаги мақсадларда юритилади:

* **Очилов Ш.Ш.** - Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети География ва геоахборот тизимлари факультети Картография кафедраси катта ўқитувчиси ochilovshodiqul@gmail.com

Сафаров Э.Ю. - Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети География ва геоахборот тизимлари факультети Картография кафедраси т.ф.д., профессор safarov57@mail.ru

хайвонот дунёси объектларининг сон ва сифат ҳолатини аниқлаш, хайвонот дунёси объектларини иқтисодий баҳолаш, хайвонот дунёси объектларидан хўжаликда фойдаланиш ҳажмларини аниқлаш, давлат органлари, манфаатдор юридик ва жисмоний шахсларга хайвонот дунёси объектларининг ҳолати тўғрисида ишончли ахборот тақдим этиш, хайвонот дунёси объектларини сақлаш, улардан оқилона, барқарор фойдаланиш, ҳимоя қилиш, қайта кўпайтириш ва тиклаш ҳамда уларнинг биологик хилма-хиллигини сақлашни ташкил этиш, хайвонот дунёси объектларини сақлаш, улардан оқилона, барқарор фойдаланиш, ҳимоя қилиш, қайта кўпайтириш ва тиклаш талабларига риоя этилишини таъминлаш.

Тадқиқотнинг вазифалари: 1) хайвонот дунёси давлат кадастрини яратишдаги биринчи даражали тадқиқотлар дастурини ишлаб чиқиш; 2) хайвонот дунёсининг давлат кадастри маълумотларини тўплаш; 3) ArcGIS дастури асосида хайвонот дунёси объектлари геомаълумотлар базасини шакллантириш ва карталарини яратишдир.

Асосий қисм. Ўзбекистон Республикасининг хайвонот дунёси давлат кадастрини ташкил мақсадида ёввойи хайвонларнинг турларини ўрганиш бўйича Қорақалпоғистон Республикасида дала тадқиқот ишлари олиб борилди. Бунда ҳар бир хайвонот тури бўйича маълумотларни тўплаш учун дастлабки дала тадқиқотлари олиб бориш дастури ишлаб чиқилди. Хайвонот дунёси давлат кадастрини яратишдаги биринчи даражали тадқиқотлар дастури бир нечта босқичлардан иборат (1-расм).

1-босқич. Тайёргарлик ишлари. Адабиётли ва фонд материаллари билан ишлаш, ҳудудда мавжуд хайвонлар турларини аниқлаш, уларни рўйхатини тузиш. Хайвонлар турларининг мавсумий (фаслли) тарқалиши ва ҳудудий жойлашишини ўрганиш ва ҳ.к.

2-босқич. Географик ландшафтни мавсумий хусусиятларини ифодаладиган аэрокосмик ва картографик материалларни тўплаш, тадқиқот объектининг картографик-геодезик ўрганилганлиги чизмасини тузиш. Учувчисиз учуш аппаратлари (дронлар) материалларини олиш ва таҳлил қилиш, дала кузатув маршрутларини аниқлаш ва бошқалар.

3-босқич. “Қизил-китоб”га киритилган хайвонларнинг камёб ва йўқолиб кетаётган турларини алоҳида рўйхатга олиш мақсадида уларни кузатиш ҳамда сақлашда зарур бўлган мониторинг ускуналари билан танишиш, бунда кўникмалар ҳосил қилиш. Техника хавфсизлиги назорати талабларини бажариш.

4-босқич. Дала тадқиқотларини олиб бориш. Аэрокосмик ва дронлардан олинган суратларни дешифровка қилиш. Хайвонлар турларининг мавсумий тарқалиш ҳудудларида уларни тутиш, физиологик хусусиятларини ўрганиш. Кадастр дафтарини юритиш, хайвонларни белгилаш, тарқалиш ареалларини дала компютери ГАТ дастурларига киритиш ва бошқалар. Шу жумладан, кам учрайдиган ва йўқ бўлиб кетиш хавфи остидаги турларини, ҳудудга мос турларни сақлаб қолишни назоратга олиш. Хайвонлар турини аниқлаш мумкин бўлган энг муҳим дала белгиларига қуйидагилар киради: умумий кўриниши (шакли, ҳажми), кўзга ташланадиган энг характерли хусусиятлари (масалан, оёқлари узун, қисқа думли, тумшугининг тузилиши, қулоқлари катта ва бошқалар), терисининг ранги, овози, хатти-ҳаракатлари. Турларни ажратиш ва уларнинг яшаш жойларини билиш, яширин ёки тунги ҳаёт тарзи билиш, муҳим рол ўйнайди. Маълум бир ҳудудда яшайдиган хайвонларнинг излари уларни фаолиятини белгилайди: субстратда панжа излари, уя тури, чуқурчалар ва бошпаналар, шунингдек, озиқ-овқати, пат қолдириш, ахлати, гранулалари ва ҳ.к.. Ёввойи хайвонларни далада (табиатда) янада муваффақиятли аниқлаш учун фокус линзали камера сезиларли даражада хайвонот олами турларни кузатишни осонлаштиради. Кузатишда хайвонларнинг фотосурати, мониторинги, идентификация қўлланмалари анча фойда беради.

5-босқич. Камерал ишлар. Ёввойи хайвонларни рўйхатдан ўтказиш, миқдор ва сифат кўрсаткичга оид ахборотларни тўплаш, кадастр дафтарини тўлдириш, кадастр хариталарини тузиш, тақдим этилган маълумотларнинг ишончилигини баҳолашга

бағишланади. Бунда Қорақалпоқистон Республикасида учрайдиган ёввойи ҳайвонлар рўйхати, уларни турлари бўйича жойлашишининг ҳудудий схемалари тузилади ва ҳисобот тайёрланади. Ҳайвонларни тарқалишини мониторингини ўтказиш, ҳайвонларнинг мавсумий тўпланиш ҳудудларини ГАТ сценарийларида башорат қилиш ишларини бажариш кўзда тутилади.

6-босқич. Мониторинг учун зарур бўлган ускуналар қуйидагиларни қамраб олади: дурбин, рақамли овоз ёзувчи камера, қалам, блокнот, ҳайвонлар изи ва уларни катта кичиклигини ўлчаш асбоблари, калипер дала жиҳозлари, идентификация қилиш қўлланмалари, ноутбук, автотранспорт воситалари ва бошқалар зарур бўлади. Бу босқичда Давлат кадастри материаллари ДҚЯТга жойлаштирилади. Бирламчи даражадаги ҳайвонот дунёсининг давлат кадастри материаллари минтақавий даражада Қорақалпоқистон Республикаси ва вилоятлар Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш бошқармаларига топширилади, махсус ГАТ дастурларида ҳамда геопорталларда ҳайвонот дунёси сценарий карталари ишлаб чиқилади.

Юқорида келтирилган дастур бўйича ҳайвонот дунёсининг давлат кадастри учун жорий кадастр ахборотини тўплаш мақсадида дала тадқиқотлари Қорақалпоқистон Республикасининг жанубий районларида (Чимбой, Эллиққала, Нукус, Муйнок) олиб борилди. Тадқиқот ҳудуди экологик жиҳатдан шароити қониқарли, суғориладиган ерлари анча ҳосилдор, ер ости сувлари чуқурлиги ҳолати 3 м атрофида. Тадқиқотни ўтказишда республика атласларидан (ўлкашунослик, тупроқлар, геологик, атроф-муҳит муҳофазаси ва бошқаларда) ҳайвонот дунёси, тупроқлар, геологик тузилиш ва бошқа картографик материаллар олинди. Натижалар карта-схема, аэрокосмик дешифровка схемалари, матли ва ArcGIS ГАТи иловалари шаклида келтирилди.

Ҳайвонот дунёси давлат кадастри жорий кадастр ахборотини тўплашда Давлат ўрмон қўмитаси, Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ва бошқа ваколатли ташкилотларга жорий этилади, белгиланган тартибда ов қилиш талабларига риоя қилиниши кераклиги бўйича техника хавфсизлиги талабларига қатъий риоя қилиш мақсадида кўриқдан ўтилди.

1-расм. Ҳайвонот дунёси давлат кадастрини юритишда биринчи даражали дала тадқиқотлари дастури босқичлари

Дала тадқиқотлари даврида асосий эътибор, қуйидаги ҳайвонлар турларини аниқлашга қаратилди [4]: а) Қизил китобга киритилган ҳайвонларнинг камёб ва йўқолиб кетаётган турлари (асосий ахборот манбаи); б) муҳофаза қилинадиган табиий ҳудудлардаги ҳайвонлар турлари; в) овладиган ҳайвонлар турлари; д) қишлоқ

хўжалиги зараркурандалари бўлган ҳайвонлар; ж) одам ва ҳайвонларнинг алоҳида хавфли юқумли касалликларни тарқатувчи ҳайвонлар ва ҳ.к.

Рўйхатдан ўтказиш, ҳисобга олиш ва баҳолаш ахбороти ҳайвонот дунёси тўғрисидаги жами кадастр ахборотининг асосини ташкил этади. Бундай ахборот ҳарф-рақамли (матнлар, жадваллар) ва чизиқли (хариталар, схемалар) шаклларда, анъанавий ва автоматлаштирилган вариантларда бўлиши мумкин [2]. Тадқиқот объектида қуйидаги ҳайвонлар турлари тарқалгани маълум бўлди (1-жадвал).

1-жадвал

Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларда яшайдиган ҳайвонлар турлари

Идентификация рақами	Ҳайвонлар турларининг номи		Ҳисобга олиш амалга оширилган жойнинг номи	Ҳисобга олиш амалга оширилган майдон	Ҳисобга олинган ҳайвонлар сони
	Илмий атласи	Давлат тилида			
1	2	3	4	5	6
Қорақалпоғистон Республикаси					
Беруний давлат ўрмон хўжалиги					
Сутэмизувчилар					
0011150011	Sus scrota L.	Тўнғиз	Тўқай-чўл	26441	9-11
0011140003	Vulpes vulpes L.	Тулки	“-“	26441	102-112
0011140001	Canis lupus L.	Бўри	“-“	26441	8-14
0011140002	Canis Aureus L.	Чиябўри	“-“	26441	132-142
0011160014	Lepus tolai Pall.	Қуён	“-“	26441	336-346
0011080007	Meles meles L.	Бўрсик	“-“	26441	11-16
0011100006	Felis chaus Duld.	Ёввойи мушук	“-“	26441	23-33

Ҳайвонот дунёси давлат кадастри дала ишлари комплекс тадбирлардан иборат бўлиб, унинг доирасида турли даврга хос аэрокосмик ва дронлардан олинган суратлар дешифровка қилинди. Улар асосида ҳайвонлар турларининг мавсумий тарқалиш ҳудудлари аниқланди, уларни тутиш, овлаш, миқдорини ҳисоблаш, қизил китобга киритилган ҳайвонот дунёси вакиллариининг физиологик хусусиятларини ўрганиш ва бошқа ишлар олиб борилди. Ҳайвонлар турларининг тарқалиш ареаллари ArcGIS дастури асосида тайёрланган картографик моделларда кўрсатилди, тарқалиш чегаралари планшетларда аниқланди. Дала материаллари асосида олинган натижалар кадастр дафтарига мунтазам киритиб борилди.

Камерал ишлар таркиби, асосан, ҳайвонот дунёси давлат кадастрининг автоматлаштирилган ахборот тизимини ишлаб чиқишга қаратилади. Бунда дала маълумотлари қайта ишланди, олинган суратлар, дрон маълумотлари, аэросуратларни дешифровка натижалари ва бошқалар қайта кўриб чиқилди, сўнгра ҳудуд бўйича ҳайвонот дунёси давлат кадастри тизим карталари ишлаб чиқилди.

Ҳудуддаги фауна турининг миқдорли кўрсаткичларини аниқлаш учун дала экспедиция усулида тавсия этилган доимий маршрут ўрганилаётган ҳудудга хос бўлган барча асосий яшаш жойларни тўлиқ қамраб олиши керак.

2-расм. Қуйи Амударё ҳудудининг ҳайвонот дунёси кадастри картаси

Тадқиқот жараёнида ГАТ технологиялари асосида мониторинг ишлари олиб борилади, натижада ҳайвонларнинг мавсумий миграция ҳудудлари ҳақида ГАТ воситасида уларни башорати ишлаб чиқилади.

Хулоса. Кадастр маълумотларидан бирламчи тўплаш даврида ҳайвонларни яшаш муҳитини дастлабки текшириш, ҳайвонларни ва уларнинг ҳолатига салбий таъсир кўрсатувчи омилларни ҳисобга олиш орқали амалга ошириладиган ҳамда бу борада тўпланган маълумотлардан ҳайвонот дунёси ва улар яшайдиган муҳитда рўй берадиган ўзгаришларни таққослаш учун фойдаланилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ихлосов И., Ризаева Д. Давлат кадастрлари асоси. – Тошкент: NOSHIR, 2019. – 248 б.
2. Ўзбекистон Республикасининг Қизил китоби, 1 жилд: Ҳайвонлар. – Тошкент: «Tasvir», 2019. - 392 б.
3. Сафаров Э.Ю., Пренов Ш.М. Табиий карталарни лойиҳалаш ва тузиш. Ўқув қўлланма. – Тошкент: «Университет», 2011. – 157 б.
4. Абдураупов Т.В., Мансурходжаева М.У. ва бошқалар. Кадастр редких и исчезающих видов позвоночных животных Самаркандской области Узбекистана (рептилии, птицы, млекопитающие). – Ташкент: «EFFECT-D», 2021. – 126 б.
5. Методическое руководство по ведению государственного учета и мониторинга дикорастущих растений Республики Узбекистан. – Ташкент, 2020. – 66 б.
6. Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида 2016-йил 19-сентябрдаги «Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида»ги ЎРҚ-408-сон Қонуни.
7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018-йил 7-ноябрдаги «Ҳайвонот ва ўсимлик дунёси объектларининг давлат ҳисобини, улардан фойдаланиш ҳажмлари ҳисобини ва давлат кадастрини юритиш тўғрисида»ги 914-сон қарори.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 октябрдаги «2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф муҳитни муҳофаза қилиш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5863-сон Фармони.

o'Ichamli modellarni yaratish usullari.....	241
Уврайимов С.Т., Сафаров Э.Ю., Эгамбердиев А., Салоҳитдинова С.С. Куйи Амударёдаги «Чилпик кўргони» (I-IV, IX-XI асрлар) ва унга ёндош археологик ёдгорликларнинг геоахборот базасини яратиш ҳамда харитага олиш.....	249
Ro'ziyev A.S., Yakubov G.Z., Yusupjonov O.G'., Toshonov B.Sh. Elektron taxeometrni qo'lab bajarilgan injenerlik-topografik syomka plani aniqligining tajriba tadqiqi.....	255
Аҳмаджонов А.И. Чўлланиш жараёнларига қарши курашда картографик тадқиқот усулларининг роли ва аҳамияти (Қашқадарё вилояти мисолида).....	263
Щукина О.Г., Минашкина Н.А., Абдукаримов М.М. Актуальность данных дистанционного зондирования земли для процесса дешифрирования при создании цифровых топокарт и планов.....	270
Очиллов Ш.Ш., Сафаров Э.Ю. Дала тадқиқотларининг хайвонот дунёси давлат кадастрини юритишдаги роли.....	274
Беканов К.К., Миржалалов Н.Т., Амангелдиева У.Ж. ГАТ технологиялари асосида йирик масштабли қишлоқ хўжалиги web-карталарини тузиш масалалари.....	279

ЯНГИ ИЛМИЙ, ИЛМИЙ-ОММАБОП ВА ЎҚУВ АДАБИЁТЛАРИ
НОВЫЕ НАУЧНАЯ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
NEW SCIENTIFIC, POPULAR SCIENCE AND EDUCATIONAL LITERATURE

Монографиялар.....	284
Ўқув адабиётлари.....	290
Илмий-оммабоп адабиётлар.....	291

ЮБИЛЕЙЛАР
ЮБИЛЕИ
ANNIVERSARY

<i>Ўзбекистон География жамиятининг Фахрий аъзоси – Икром Усманович Назаров 90 ёшида.....</i>	293
<i>Меҳрибон она, меҳнаткаш олима, талабчан Устоз!.....</i>	296
<i>Устозимиз - профессор Асомберди Эгамбердиевич 75 ёшида.....</i>	297
<i>Азиз ва муҳтарам Фарида Якубовна!.....</i>	298
<i>Жизнь, посвященная образованию и науке!.....</i>	300
<i>Глубокоуважаемая Ольга Георгиевна!.....</i>	303
<i>Ведущему специалисту в области космической геодезии и геоинформационных систем.....</i>	304